

UNIVERSIDADE LUEJI A'NKONDE – ULAN

◇ Lunda Norte ◇ Lunda Sul ◇

Escola Pedagógica do Dundo

Departamento de Ensino e Investigação de Física

**Título: A experimentação para o desenvolvimento do conteúdo
Fenómenos Luminosos aos alunos da 11ª Classe.**

**Autores: Acredita Fiel Cecília Muazemba
Issac Wanguimba Muteba**

Dundo, 2025

UNIVERSIDADE LUEJI A'NKONDE – ULAN

◇ Lunda Norte ◇ Lunda Sul ◇

Escola Pedagógica do Dundo

Departamento de Ensino e Investigação de Física

**Título: A experimentação para o desenvolvimento do conteúdo
Fenómenos Luminosos aos alunos da 11ª Classe.**

Monografia apresentado no Departamento de Ensino e Investigação de Física para obtenção do título de Licenciado em Ensino de Física.

Autores: Acredita Fiel Cecília Muazemba
Issac Wanguimba Muteba

Orientador: MSc. Yusmil Carmenates Romero

Co-orientador: Constantino Simão Alberto

Dundo, 2025

ÍNDICE GERAL

DEDICATÓRIA.....	i
AGRADECIMENTO.....	ii
ÍNDICE DE GRÁFICOS	iii
ÍNDICE DE FIGURAS	iv
RESUMO.....	v
ABSTRACT	vi
INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA EXPERIMENTAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E O APROFUNDAMENTO DO CONTEÚDO FENÓMENOS LUMINOSOS.	6
1.1. Descrição do processo de ensino e aprendizagem da Física	6
1.2. Conceitualização de Fenómenos Luminosos	7
1.2.1. Definição.....	8
1.2.2. Fenómenos associados à luz	8
1.2.3. Aplicações práticas dos fenómenos luminosos	10
1.3. Fundamentos da experimentação	10
1.3.1. Antecedentes teóricos da experimentação	10
1.3.2. Conceitualização da experimentação	12
1.3.3. A experimentação no processo de ensino e aprendizagem	15
CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DO ESTADO ACTUAL QUE APRESENTA A EXPERIMENTAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA FÍSICA, PARTICULARMENTE AO CONTEÚDO FENÓMENOS LUMINOSOS, NOS ALUNOS DA 11ª CLASSE DO LICEU DO DUNDO.....	17
2.1. Caracterização do Liceu do Dundo	17
2.2. Análise dos resultados obtidos na Investigação.....	18
2.2.1. Resultados da entrevista realizada ao coordenador pedagógico	20
2.2.2. Resultado da observação às aulas de Física	21
2.2.3. Resultado do inquérito por questionário aplicado ao professor de Física 23	
2.2.4. Resultados dos inquéritos por questionário aplicados aos alunos.....	26
CAPÍTULO III. ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS SOBRE O CONTEÚDO FENÓMENOS LUMINOSOS.....	31
1.1. Actividades experimentais desenvolvidas	32
3.2. Vantagens e desvantagens das actividades experimentais apresentadas. .	45
CONCLUSÕES	47
RECOMENDAÇÕES	48
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49
ANEXOS	51

DEDICATÓRIA

“Em primeira instância, dedico este trabalho ao meu incrível pai, Costa Chicolassonhi Muazemba, que sempre me apoiou, tanto financeira quanto emocionalmente, desde a minha iniciação até ao meu nível actual. E, por seguinte, dedico à minha mãe, que em vida respondia por Isabel Cecília, ela sempre orava e prezava pelo meu sucesso e bem estar, uma das razões pela qual Deus me brinda com a sua proteção e bênção.”

Acredita Fiel Cecília Muazemba

“Dedico este trabalho a todos aqueles que acreditam no poder do conhecimento e da educação como ferramenta de transformação. À minha família, em especial ao meu pai, André Muteba, e à minha mãe, Madalena Holeno, pelo apoio incondicional e incentivo ao longo desta jornada. Aos meus professores e colegas, amigos e à minha irmã que em vida respondia por Cesaltina Muteba, que compartilharam comigo desafios e aprendizados.”

Issac Wanguimba Muteba

AGRADECIMENTO

Agradecemos, em primordial, a Deus, que tem nos favorecido o fôlego de vida, força, saúde e sabedoria para realização das nossas actividades; em seguida, aos nossos pais, pelo apoio, financeiro e espiritual, e pela paciência e incentivos gerados durante a nossa caminhada académica, e, por fim, agradecemos a amigos e familiares que, indirectamente, tornaram-se também em indivíduos que ajudaram-nos a crescer, a desenvolver e a enfrentar desafios que se sobrepuseram no nosso caminho.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 2.1. Tendências das aulas à experimentação.....	22
Gráfico 2.2. Aulas com actividades experimentais apresentada	23
Gráfico 2.3. Desenvolvimento de experimento nas aulas de Física	27
Gráfico 2.4. Realização de algum experimento sem relação com a escola	28
Gráfico 2.5. Orientação de algum experimento como tarefa	29
Gráfico 2.6. Capacidade na realização de um experimento	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1. Cronograma hierárquico do Liceu do Dundo.....	18
Figura 3.1. Tampas de tigelas plásticas	32
Figura 3.2. Caixas vazias e descartáveis	33
Figura 3.3. Objectos plásticos de cores diferentes.....	33
Figura 3.4. Lanterna à pilha (E1).....	33
Figura 3.5. Caixa com abertura para fixação das tampas	34
Figura 3.6. Caixa recortada nos dois extremos	34
Figura 3.7. Montagem do experimento.....	35
Figura 3.8. Luz azul projectada	35
Figura 3.9. Um objecto vermelho sob a luz azul.....	36
Figura 3.10. Um objecto amarelo sob a luz azul	36
Figura 3.11. Um objecto branco sob a luz azul	36
Figura 3.12. Luz verde projectada.....	37
Figura 3.13. Um objecto rosa sob a luz verde	37
Figura 3.14. Um objecto amarelo sob a luz verde	38
Figura 3.15. Um objecto vermelho sob a luz verde	38
Figura 3.16. Um objecto branco sob a luz verde	38
Figura 3.17. Um objecto azul claro sob a luz vermelha	39
Figura 3.18. Um objecto amarelo sob a luz vermelha	39
Figura 3.19. Um objecto branco sob a luz vermelha	39
Figura 3.20. Lanterna à pilha (E2).....	41
Figura 3.21. Uma faca pequena	41
Figura 3.22. Um cartão com duas fendas	42
Figura 3.23. Interferência de luz provocada por fendas duplas.....	42
Figura 3.24. Copo com água e folha de papel branca.....	43
Figura 3.25. Lanterna à pilha (E3).....	44
Figura 3.26. Luzes verde e amarela dispersada da luz branca	44
Figura 3.27. Arco-íris formado devido a dispersão da luz	45

RESUMO

Nesta monografia, com o título “A experimentação para o desenvolvimento do conteúdo Fenómenos Luminosos aos alunos da 11ª Classe”, apresentamos os principais resultados da investigação direccionada aos professores, alunos e órgão de direcção da escola do Liceu do Dundo. O trabalho atende à problemática científica referente à falta de integração de actividades experimentais no ensino da disciplina de Física, em específico na 11ª Classe do curso Ciências Físicas e Biológicas do Liceu do Dundo, uma problemática que leva a uma fraca e superficial aprendizagem da Física. A investigação tem como foco a estruturação de algumas actividades experimentais, relacionadas ao conteúdo Fenómenos Luminosos, que servirão como base para contribuir na solução do problema. Essas actividades experimentais, mesmo na ausência de laboratórios ou condições laboratoriais, permitirá ou poderá dar uma visão aos professores de Física em criar frequentemente actividades experimentais, explorando materiais de baixo custo e de fácil acesso que podem substituir os mais sofisticados, levando conseqüentemente a uma participação activa dos alunos nas aulas de Física, deixando a aprendizagem mais significativa.

Palavras chaves: Actividades experimentais; Fenómenos luminosos.

ABSTRACT

In this monograph, with the title “Experimentation for the development of luminous phenomena content to 11th Class students”, we present the main results of the research directed to teachers, students and director organ of the Liceu do Dundo school. The work meets the scientific problem regarding the lack of integration of experimental activities in the teaching of discipline of physical, specific in the 11th classes of the course Physical and Biological Sciences of the Liceu do Dundo, a problem that leads to a weak and superficial learning of physics. The Investigation focuses on the structuring of some experimental activities, related to luminous phenomena content, which serving as a basis for contributing to the solution of the problem. Thoses experimental activities, even in the absence of laboratories or laboratory conditions, will allow or may give a vision to the physics teachers in creating frequently experimental activities exploring low cost and easily accessible materials that can replace the most sophisticated materials, leading to a participation active of students in physical classes, making learning more significant.

Keywords: Experimental activities; Luminous phenomena.

INTRODUÇÃO

A educação para os alunos do ensino secundário, actualmente, enfrenta diversos desafios, e dentre eles encontram-se a dificuldade na aprendizagem sólida dos conteúdos da disciplina de Física. Tal dificuldade decorre de diversos factores, como a falta de interesse do aluno pela disciplina, sua relutância com conteúdos que envolvem cálculos e raciocínio lógico, a falta de estímulo ao pensamento crítico, e o maior número de aulas leccionadas pelos professores terem foco excessivo para um lado conceptual teórico.

Sendo a Física uma ciência que busca entender, descrever e desvendar os fenómenos que ocorrem na natureza, então dissemos que os fenómenos físicos estão sempre presentes em todas as actividades do homem. Neste entretanto, a vinculação do processo de ensino e aprendizagem da Física com a vida quotidiana torna-se essencial e crucial para uma compreensão sólida dos conhecimentos relativos à Física. Para isso, a sistematização das aulas leccionadas pelos professores de Física deve vincular, não só as concepções teóricas dos conteúdos, mas também, a integração das suas concepções práticas que delimitam-se, geralmente, às actividades ou demonstrações experimentais.

Portanto, pelo nosso entendimento e conhecimento, enfatizamos que a experimentação torna-se essencial no processo de ensino e aprendizagem de Física por razões enumeradas a seguir:

1. Facilita a compreensão: a experimentação permite que os alunos visualizem e manipulem os conceitos abstractos da Física, tornando-os mais tangíveis e fáceis de entender.
2. Estimula o interesse: através da experimentação, os alunos podem se envolver activamente no processo de aprendizagem, o que pode aumentar seu interesse pela matéria e motivá-los a explorar mais.
3. Promove a retenção de conhecimentos: o envolvimento prático através da experimentação ajuda os alunos a internalizarem os conceitos aprendidos de forma mais efectiva, o que pode levar a uma melhor retenção de conhecimentos a longo prazo.
4. Desenvolve habilidades práticas: a experimentação em Física não apenas ensina os conceitos teóricos, mas também desenvolve habilidades práticas, como a observação, análise de dados e a resolução de problemas.

5. Incentiva o pensamento crítico: ao realizar experimentos, os alunos são desafiados a fazer perguntas, formular hipóteses e tirar conclusões com base em evidências empíricas, promovendo o pensamento crítico e habilidades de investigação científica.

Devido a esses factos, em diversas escolas do país implementou-se as condições laboratoriais, de modo que a experimentação estivesse vinculada no processo de ensino e aprendizagem de ciências. Mas, ainda assim, muitas escolas do país, importunamente, não possuem as condições laboratoriais, em especial na nossa localidade, fazendo com que muitos professores de Física adotem um sistema de aulas teóricas desvinculadas da experimentação.

Durante as práticas pedagógicas e a assistência das aulas de Física feitas na turma da 11ª Classe do curso Ciências Físicas e Biológicas do Liceu do Dundo, averiguou-se uma série de insuficiências: os alunos mostram pouco interesse quanto a aquisição de conhecimentos referentes à disciplina de Física; os alunos possuem certa dificuldade na compreensão dos conteúdos e na articulação dos mesmos com seu quotidiano; os alunos apresentam certa relutância às formulações das leis teorizadas nas aulas de Física.

Tendo em conta as insuficiências detectadas, elaborou-se subsequentemente os aspectos a serem considerados abaixo:

Problema científico: Como contribuir na aprendizagem da disciplina de Física, através da experimentação, do conteúdo Fenómenos Luminosos nos alunos da 11ª Classe do Liceu do Dundo?

Objecto: Processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Física nos alunos da 11ª Classe do Liceu do Dundo.

Campo de acção: Os Fenómenos Luminosos na disciplina de Física nos alunos da 11ª Classe do Liceu do Dundo.

Objectivo: Elaborar actividades experimentais que contribua na aprendizagem da disciplina de Física, do conteúdo Fenómenos Luminosos nos alunos da 11ª Classe do Liceu do Dundo.

Para abordar o problema científico, definem-se as seguintes **perguntas científicas:**

1. Quais são os fundamentos teóricos que sustentam a experimentação em geral e no processo de ensino e aprendizagem da Física nos alunos da 11ª Classe, em particular ao conteúdo Fenómenos Luminosos?
2. Qual é o estado actual que apresenta a experimentação no processo de ensino e aprendizagem da Física, particularmente ao conteúdo Fenómenos Luminosos, nos alunos da 11ª Classe do Liceu do Dundo?
3. Quais características terão as actividades experimentais para contribuir na aprendizagem da disciplina de Física, do conteúdo Fenómenos Luminosos nos alunos da 11ª Classe do Liceu do Dundo?

As tarefas seleccionadas e empregadas para dar resposta às perguntas científicas são as seguintes:

1. Determinação dos fundamentos teóricos que sustentam a experimentação em geral e no processo de ensino e aprendizagem da Física nos alunos da 11ª Classe, em particular ao conteúdo Fenómenos Luminosos.
2. Diagnóstico do estado actual que apresenta a experimentação no processo de ensino e aprendizagem da Física, particularmente ao conteúdo Fenómenos Luminosos, nos alunos da 11ª Classe do Liceu do Dundo.
3. Elaboração de actividades experimentais que contribua na aprendizagem da disciplina de Física, do conteúdo Fenómenos Luminosos nos alunos da 11ª Classe do Liceu do Dundo.

Desenho metodológico

- **Métodos de nível teórico**

Histórico – lógico: usado para se buscar os fundamentos e antecedentes teóricos que sustentam a experimentação de uma forma geral nas ciências e no processo de ensino e aprendizagem da Física, especialmente sobre os fenómenos luminosos na 11ª Classe.

Analítico – sintético: usado em todas as etapas e momentos da investigação, para se diagnosticar, analisar e sintetizar os resultados obtidos, bem como a busca pelos fundamentos teóricos sobre a experimentação no ensino e aprendizagem da Física.

Modelação: usado para elaboração de actividades experimentais associados aos fenómenos luminosos dentro do processo de ensino e aprendizagem da Física na 11ª Classe.

- **Métodos de nível empírico**

Análise documental: usado para se analisar os livros, os inquéritos, as teses, os anteprojectos, as monografias, com intuito de se ter a base da estruturação do trabalho e da sistematização de experimentos a serem apresentados.

Observação: utilizado durante a assistência e acompanhamento das aulas de Física, com intuito de se verificar as necessidades e as insuficiências que acarretam os alunos na aprendizagem dos conteúdos de Física, e particularmente ao conteúdo Fenómenos Luminosos e suas razões.

Inquérito por questionário: aplicado aos alunos e professores para se ter informações sobre a frequência com a qual são usados as experimentações nas salas, especialmente no desenvolvimento do conteúdo Fenómenos Luminosos.

Entrevista: aplicado ao directivo da escola para se obter informações mais exactas sobre a caracterização da escola, e dos professores e alunos envolvidos na disciplina de Física na 11ª Classe do Liceu do Dundo.

- **Método matemático – estatístico**

Estatística descritiva:

- **Cálculo percentual:** para apresentação, na forma de porcentagens, os resultados obtidos na aplicação dos inquéritos e realização de entrevistas.
- **Análise percentual:** necessário para o processamento e qualificação dos resultados obtidos nos inquéritos e entrevistas, bem como para inferir, do ponto de vista estatístico, os mesmos resultados.
- **Gráficos estatísticos:** necessário para apresentar uma visualização mais exacta dos resultados mais essenciais da investigação.

- **População e amostra**

A população submetida à investigação é constituída por 208 elementos, sendo 1 subdirector pedagógico, 1 coordenador pedagógico, 3 professores de Física e 203 alunos matriculados na 11ª Classe do curso de Ciências Físicas e Biológicas. No entanto, a nossa amostra foi seleccionada de forma aliatória, constituído por 1 coordenador pedagógico, 1 professor e 61 alunos, que corresponde a 30,29% de toda a população.

Importância do trabalho

A elaboração de actividades experimentais com foco em conteúdos relacionados a fenómenos luminosos, será de suma importância, pois ajudará os professores de Física a terem uma base clara e de criatividade para estruturação de suas ideias quanto aos tipos de experimentos simples que podem ser demonstrados ou apresentados nas suas respectivas salas de aulas, e na selecção de materiais, geralmente não laboratoriais, que podem servir para uma experimentação nas aulas ou no ensino da Física. A adopção dessa base pelos professores de Física para suas aulas de Física contribuirá, mesmo na ausência de laboratórios e/ou equipamentos laboratoriais sofisticados, para solidificação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos na aprendizagem da Física, em especial aos conteúdos fenómenos luminosos, instigando-os na facilidade da compreensão dos conteúdos a eles ensinados, estimulando os seus interesses pela disciplina e os incentivando na produção do pensamento crítico, bem como para o desenvolvimento de suas habilidades práticas, como a observação, análise de dados e resolução de problemas.

Estrutura do trabalho

Esta monografia está estruturada em esta introdução, três capítulos, conclusão e recomendações. Nesta terminável introdução, foi apresentada uma contextualização do trabalho e a sua importância. No primeiro capítulo, se destacará os aspectos fundamentais teóricos sobre a experimentação no processo de ensino e aprendizagem da Física. No segundo capítulo, se fará o apuramento dos resultados obtidos durante a investigação. No terceiro capítulo, se sistematizará algumas actividades experimentais relacionadas aos fenómenos luminosos.

CAPÍTULO I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA EXPERIMENTAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E O APROFUNDAMENTO DO CONTEÚDO FENÓMENOS LUMINOSOS.

No presente capítulo se aborda os fundamentos teóricos que dizem respeito à experimentação, de uma forma geral, em ciências e seus antecedentes, à caracterização do processo de ensino e aprendizagem de Física e, conseqüentemente, à integração da experimentação no mesmo processo de ensino e aprendizagem. Também se desenvolve o conteúdo sobre fenômenos luminosos, apresentando algumas das suas concepções teóricas.

1.1. Descrição do processo de ensino e aprendizagem da Física

O processo de ensino e aprendizagem é constituído por dois subprocessos intrinsecamente correlacionados: «ensino» e «aprendizagem». Quando se ensina, uma prática específica para os professores, enseja-se tendencialmente que aquele que é ensinado aprenda, e a aprendizagem é significativa quando o ensino é dotado de metodologias adequadas e acertivas.

Destacamos que o ensino da Física deve recorrer-se de métodos e técnicas que levam os alunos a internalizarem e relacionarem as leis e teorias aprendidas com a realidade, dando uma visão e compreensão real dos fenômenos físicos recorrentes no dia-a-dia e no Universo todo. Assim como se pressupõe que o ensino da Física deve-se relacionar com o uso de metodologias de ensino que levem o professor a exercícios de tipo metacognitivo para refletir sobre as formas de levar diversos alunos a se introduzirem no mundo da Física (Nardi & Castiblanco, 2014, p.22).

Retratando do processo de ensino e aprendizagem em ciências, estaríamos, intuitiva e automaticamente, abordando aspectos que ligam o mesmo processo, especificamente, à Física, pois a Física é uma disciplina ou área científica com maior enfoque nos fenômenos ligados à natureza e ao universo.

O processo de ensino e aprendizagem em Física exige a articulação entre a teoria, prática e aplicações cotidianas, buscando superar desafios como a abstracção dos conceitos e a falta de engajamento dos alunos. Autores como Krasilchik (2000) e Zabala (1998) destacam a importância de metodologias activas,

que promovem experimentação, investigação e contextualização dos conteúdos, tornando o aprendizado mais significativo.

No processo de ensino e aprendizagem da Física, quando tratamos do «ensino de Física», pensamos intuitivamente nos conteúdos programáticos que o professor vai ensinar e o que ele precisa saber desses conteúdos para bem ensinar; já quando articulamos «ensino e aprendizagem de Física» é necessário também a exploração das relações que os alunos estabelecem com conteúdo. Nessa senda, precisamente é exigido ao professor a utilização de estratégias e metodologias de ensino eficazes para que os alunos aprendam solidificadamente o que lhe é ensinado.

Entretanto, essas metodologias devem abster-se da forma abstracta como os conteúdos de Física são ministrados pela maioria dos professores nas diversas escolas, especificamente da nossa localidade, pois maioritariamente essas abstracções levam os nossos alunos a lerem unicamente àquilo que lhes foi ministrado – ou ditado, em linguagem mais comum – e terem uma preparação unicamente para as avaliações aplicadas e realizadas nos finais das sessões, trimestres, anos ou ciclos. E os mesmos acabam se abstendo totalmente de tudo quanto tiveram nas aulas, criando um real desinteresse na retenção de conhecimento de conteúdos da Física.

Portanto, para que o ensino de Física venha direccionar uma aprendizagem sólida e mais eficaz e significativa aos alunos é necessário a adopção de metodologias activas no processo de ensino e aprendizagem de Física. Estas metodologias englobam uma necessária vinculação entre teoria, que relevam as abstracções dos conceitos, e a prática, que relevam a realidade aplicável a estes conceitos, isso tendenciona à utilização da experimentação, estudos de campo, simulados e o uso de tecnologias digitais.

1.2. Conceitualização de Fenómenos Luminosos

Antes de conceitualizarmos sobre fenómenos luminosos, temos a destacar que todo o conteúdo sintetizado neste subcapítulo foram pesquisados em uma web e são de autoria de Asth (s.d.) e Melo (s.d.).

1.2.1. Definição

Os fenómenos luminosos são eventos que ocorrem devido a interacção da luz com a matéria, resultando em diferentes comportamentos e efeitos visuais. Esses fenómenos são estudados pela Óptica, uma área da Física que estuda o comportamento da luz e os fenómenos associados à ela.

A Óptica, ou seja, a Óptica geométrica é sustentada por três princípios:

- Princípio da propagação rectilínea dos raios luminosos;
- Princípio da reversibilidade dos raios luminosos;
- Princípio da independência dos raios luminosos.

A luz é uma onda electromagnética, uma forma de energia, que se propaga através de campos eléctricos e magnéticos com velocidade no vazio de, aproximadamente, 300.000 km/s. Alguns dos principais fenómenos luminosos são: reflexão, refacção, absorção, dispersão, interferência, difracção.

1.2.2. Fenómenos associados à luz

Reflexão da luz

É o fenómeno no qual a luz atinge uma superfície e retorna ao meio de origem. Dependendo da superfície, a reflexão pode ser especular (em uma direcção definida) ou difusa (em várias direcções).

Leis da reflexão

- O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão;
- O raio incidente, o raio refletido e a normal à superfície no ponto de incidência estão no mesmo plano.

Refracção

É a mudança de direcção que a luz sofre ao passar de um meio para outro com diferentes índices de refacção. Essa mudança ocorre devido à variação na velocidade da luz nos diferentes meios.

Lei de Snell: descreve a relação entre os ângulos de incidência e refacção e os índices de refacção dos meios.

$$n_1 \cdot \text{sen}\theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\theta_2$$

Onde:

- n_1 e n_2 são os índices de refração para cada meio de propagação;
- θ_1 e θ_2 são os ângulos entre o raio da luz e a recta normal (perpendicular à superfície de separação dos meios).

Dispersão

Ocorre quando a luz branca se separa em suas cores componentes ao passar por um prisma ou outro meio dispersivo, como gotas de água.

Difracção

É o fenómeno onde a luz se espalha ou curva ao passar por uma fenda estreita ou ao encontrar um obstáculo. A difracção é mais perceptível quando o tamanho da fenda é comparável ao comprimento da luz.

Interferência

É o fenómeno que ocorre quando duas ou mais ondas de luz se interligam entre si, resultando no surgimento de áreas claras e/ou escuras. Pode ser dito também que a difracção é uma das condições para existência de interferência.

Polarização

É a orientação das oscilações da luz em uma direcção específica. Em luz natural, as ondas oscilam em todas as direcções perpendiculares à direcção de propagação; em luz polarizada, as ondas oscilam em uma única direcção. Fazendo com que a luz, antes em modo perturbado, possam ser suavizadas e fácil de enxergar as suas reflexões.

Absorção

É o proceso pelo qual a energia da luz é transferida para o material que a absorve, resultando em aquecimento ou mudanças químicas, útil para certas transformações.

Difusão

É o espalhamento da luz em várias direcções após interagir com partículas ou superfícies irregulares, e está presente em todos os outros fenómenos.

1.2.3. Aplicações práticas dos fenómenos luminosos

Os fenómenos luminosos têm diversas aplicações práticas na ciência, na tecnologia e no quotidiano:

- **Reflexão:** Espelhos, retrovisores, brilho nos lagos e mares num dia ensolarado, telescópios reflectores.
- **Refracção:** Lentes de óculos, câmeras, telescópios refractores.
- **Dispersão:** Análise de luz em espectrômetro, arco-íris, o colorado de CDs ou DVDs.
- **Difracção:** Análise de padrões de difracção em cristais, microscópios, telescópios.
- **Interferência:** Holografia.
- **Polarização:** óculos de sol, fotografia.
- **Absorção:** Filtros solares, tintas térmicas, fotossíntese, painéis solares, sensores e dectetores ópticos.
- **Difusão:** Iluminação difusa em fotografia, iluminação ambiente.

Em síntese, os fenómenos luminosos são resultados da interacção da luz com diferentes materiais e superfícies, e eles explicam desde o simples reflexo de um espelho até a formação de arco-íris.

1.3. Fundamentos da experimentação

1.3.1. Antecedentes teóricos da experimentação

Faria (s.d.) destaca que a criação do método experimental (ou melhor, a experimentação ou experimentalismo) é atribuída a Descartes (1596 – 1650), mas tem suas raízes um pouco mais profundas em dois pensadores de nomes semelhantes: Roger Bacon (1220 – 1292) e Francis Bacon (1561 – 1626).

Ainda continua que Roger Bacon foi um dos primeiros académicos de Oxford e o primeiro a defender a experimentação como fonte de conhecimento. Junto com Duns Scotus (1266 – 1308) e Guilherme de Ockham (1285 – 1347), Roger Bacon foi

o responsável pelo que seria a base do empirismo, o pensamento de que a razão e o conhecimento não devem depender apenas da fé, mas também dos nossos sentidos, pois podemos aprender aquilo que tivermos experimentado.

Francis Bacon foi, porém, quem terminou por fixar a base do que Descartes transformara no moderno método experimental. Francis Bacon deu ao conhecimento um carácter mais funcional. Segundo ele, o saber científico deveria ser usado em prol do desenvolvimento humano, e a natureza deveria ser transformada e modificada em benefício do homem. A abordagem de Francis Bacon foi fortemente influenciada, principalmente, por descobertas científicas de Nicolau Copérnico (1473 – 1543) e Galileu Galilei (1564 – 1642) que o levaram a propor uma nova abordagem da investigação científica através do pensamento indutivo que contrapôs o pensamento dedutivo que predominava as ciências desde Aristóteles. (Faria, s.d.)

Mas foi na obra “Discurso do Método”, publicada em 1637, que René Descartes (1596 – 1650) lançou de facto os fundamentos do método experimental. Ele ainda afirmara que a única coisa da qual não se pode duvidar é o pensamento (o que leva à máxima “cogito ergo sum” – “penso logo existo”) que é fruto da razão, a única da qual se pode ter certeza. (Faria, s.d.)

Na particularidade da Física, surgiam, na idade antiga, os chamados filósofos naturais, percursores do que viriam a ser os físicos, que buscavam explicar, de forma racional, sem influência de religiões ou crenças em magias, os fenómenos da natureza. Esses foram os primeiros a questionar o funcionamento da natureza dessa maneira, mas, mesmo muitas vezes suas ideias serem originadas de observações, eles não antepunham o empirismo. Um dos principais filósofos naturais conhecido foi o Aristóteles (384 – 322 a.C), que afirma “ser possível encontrar todas as leis que governam o universo através do puro pensamento: não era necessário verificar pela observação” (Hawking, 2015, p. 27). Ele teve enorme influência na ciência, suas ideias ainda não descreviam correctamente a realidade devido ao diminuto uso da experimentação nos estudos científicos, em particular na Física.

A visão dos filósofos naturais e pensamento aristotélico chegaram ao fim com os trabalhos do primeiro físico chamado Galileu Galilei (1564 – 1642), que talvez, mais do que qualquer outro indivíduo, foi o responsável pelo surgimento da ciência moderna, tem sua base intrinsecamente ligada aos processos experimentais. Galileu

acreditava que o homem podia compreender como o mundo funciona através de observações e experimentações que vinculam-se ao mundo real.

No entanto, os primeiros experimentos relacionados aos fenómenos luminosos deu-se por volta dos anos 1671 e 1672, quando Newton (1643 – 1727) que por meio de um simples experimento, percebeu que a luz branca ao incidir sobre um prisma de vidro, totalmente polido, dispersava-se, dando origem a inúmeras outras cores. Foi a partir daí que diversos estudos sobre fenómenos luminosos, como a refacção, difracção, reflexão, interferência da luz e outros, vieram a alastrar-se com a realização de diversos experimentos que levaram a descoberta de fenómenos mais complexos referentes à luz.

Porém, de acordo Marques (s.d.), as práticas experimentais só foram vinculadas no processo de ensino e aprendizagem de ciências (em especial no ensino e aprendizagem de Física) a partir do século XIX, tendo por objectivo proporcionar aos alunos um contacto mais directo com os fenómenos.

Apesar das actividades experimentais estarem há praticamente 200 anos nos currículos escolares, até os dias de hoje muitas localidades ou países enfrentam isso como uma das principais problemáticas discutidas entre os especialistas.

1.3.2. Conceitualização da experimentação

A experimentação é uma etapa do método científico que consiste em testar hipóteses formuladas por cientistas ou por aqueles que a efectuam. É um recurso fundamental para o desenvolvimento de competências e para a legitimação do conhecimento científico.

Nela, o sistema em estudo é avaliado sob diferentes condições e verificam-se as condições para que o experimento possa ser produzido. A regra geral é variar apenas uma circunstância de cada vez, mantendo as outras invariáveis.

Ressaltamos aqui que existem diversas formas pelas quais podem ser realizados os experimentos, cada uma com sua própria abordagem e propósito. De acordo a sintetização feita a partir do artigo publicado no blog do Tudo Sobre Pós-graduação, TSPG (2023), listamos abaixo as principais formas de experimentação extraídas:

1. Experimentos controlados: esta é a forma mais comum de experimento, onde todas as variáveis, excepto uma (a variável independente), são mantidas constantes. Como exemplo, um experimento que permite estudar a refacção da luz em diferentes meios. Mantendo a intensidade da luz e o ângulo de incidência constantes, pode variar o meio de refacção (água, vidro, etc) e observar como isso afecta o ângulo de refacção.
2. Experimentos de campo: são realizados em ambientes naturais, essa forma de experimentos busca observar fenómenos em condições reais. Como exemplo, um experimento que consiste em medir a intensidade da luz solar em diferentes horários do dia e em diferentes condições climáticas usando o fotómetro.
3. Experimentos de laboratório: são conduzidos em ambientes controlados, como laboratórios, permitindo um controlo rigoroso das variáveis. Muito comuns em Química e Biologia. Como exemplo, na realização de um experimento com uma grade de difracção que consiste em estudar os espectros de diferentes fontes de luz (como lâmpadas incandescentes, fluorescente e LEDs), pode-se medir os ângulos de difracção e registar os espectros resultantes.
4. Experimentos longitudinais: são realizados durante um longo período de tempo para se observar mudanças ou efeitos sobre fenómenos a observar. Como exemplo, um experimento que consiste em observar a variação na temperatura de um objecto exposto à luz solar ao longo do tempo, pode-se medir a temperatura em intervalos regulares e comparar como diferentes superfícies (preto, branco, metal, etc.) absorvem ou refletem a luz.
5. Experimentos transversais: ao contrário das longitudinais, essa forma de experimentos é usada em único instante, capturando os dados do experimento. Como exemplo, um experimento que consiste em comparar a velocidade da luz em diferentes meios, (como ar, água e vidro) realizando medições em um único momento.
6. Experimentos quase – experimentais: essa forma de experimento se aproxima aos experimentos controlados, mas não envolve a randomização

completa dos elementos a serem considerados. Como exemplo, um experimento que consiste em investigar o efeito da distância na intensidade da luz recebida por um objecto sem randomizar completamente as condições.

Essas formas de realização de experimentos são recombinações duas ou mais delas na realização de um único experimento. Em excepção aos experimentos longitudinais e transversais, todas as formas de experimentos existentes, elas podem ser longitudinais ou transversais.

Outro facto, é que independentemente da forma do experimento, ele sempre segue a delimitação das etapas do método científico para a sua realização. O Método científico, fundamentada inicialmente por René Descartes, em 1637, na sua obra intitulada “Discurso do Método”, foi desenvolvido empiricamente por Isaac Newton (1643 – 1727), cientista inglês. Com base aos autores Mira (2023) e Lima (s.d.), estas etapas constituem os seguintes passos usados para a experimentação:

- 1.º Observação: colecta de informações na identificação de um fenómeno ou problema;
- 2.º Questionamento: formulação de perguntas a partir da observação de características ou repetição de uma propriedade do fenómeno;
- 3.º Hipóteses: explicação dedutiva ou indutiva do problema feita da observação;
- 4.º Experimentos: realização de testes para verificação das hipóteses;
- 5.º Resultados: Análise dos dados obtidos no teste para se apurar se as hipóteses são verdadeiras ou falsas;
- 6.º Conclusão: Construção de uma teoria, lei ou princípio com base nas observações, hipóteses, experimentos e resultados.

De toda forma, conhecendo essas formas de experimentos subentende-se que geralmente não necessitamos, especificamente, de um laboratório para realização de diversos experimentos em ciências como a Física, Química e Biologia, e em outras ciências em particular.

1.3.3. A experimentação no processo de ensino e aprendizagem

A integração da experimentação no processo de ensino e aprendizagem em ciências é um dos factores que vem desassossegando a sociedade educativa há muito tempo. Sabe-se que as ciências englobam um conjunto de teorias e leis que fundamentam as ocorrências ou fenómenos naturais, portanto existe uma necessidade de se dinamizar a vinculação da teoria com a realidade (prática).

Neste entretanto, para uma compreensão sólida dos conceitos teóricos científicos ensinados nas salas de aulas de ciências, é necessário que essas abstracções (teoria) sejam vinculadas com a realidade (prática), e isso pode ser feito, principalmente, por meio da experimentação. É difícil pensar o ensino de ciências sem a experimentação. (Santos, 2013; p.16)

Normalmente se diz que a prática é a aplicação da teoria, porém não se trata meramente do acto de ensinar “práticas”, é preciso que se estabeleça uma relação entre o senso comum e o conhecimento científico (Santos, 2013; p. 8). E este último estabelece uma série de teorias que para sua compreensão é preciso o desenvolvimento de actividades experimentais que levam ao entendimento efectivo dos fenómenos que ocorrem na realidade. Assim como os argumentos apresentados a seguir pelos respectivos autores: “para compreender a teoria é preciso experienciá-la” (Freire, 1997), “a função do experimento é fazer com que a teoria se adapte à realidade” (Nardi, 2009)

Ainda Morais e Poletto (2014), como citado por Lopes e Militão (2022), destaca que a experimentação une a teoria e a prática, facilitando a compreensão dos conteúdos estudados. Mordegan (2018) acrescenta descrevendo que a aula prática constitui um importante recurso metodológico facilitador do processo de ensino e aprendizagem nas disciplinas da área das ciências da Natureza.

A realização de experimentos, no ensino de ciências, representa uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre a teoria e a prática (ou realidade). E para muitos professores, as actividades experimentais são indispensáveis para o bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em ciências.

Segundo Giani (2010), as pesquisas em ensino e aprendizagem de ciências vêm crescendo bastante nos últimos tempos, e um assunto muito abordado e discutido é a utilização de trabalhos experimentais como estratégias de ensino.

Tendo a experimentação como uma estratégia de ensino em ciências, torna o processo de ensino e aprendizagem de ciências mais significativo, levando ao desenvolvimento eficaz de habilidades e competências nos alunos. Outrossim, ao refletirmos e sintetizarmos uma gama de assuntos lidos e discutidos por nós e outros especialistas em ciências, destacamos que a adoção da experimentação no processo de ensino e aprendizagem de ciências ajuda:

- a aliar a teoria e a prática;
- a despertar a curiosidade e o interesse dos alunos em ciências;
- a promover a participação dos alunos nas aulas;
- a estimular a investigação e a resolução de problemas por parte dos alunos;
- a valorizar intuitivamente os conhecimentos prévios dos alunos;
- a aproximar a teoria da prática e a prática do cotidiano dos estudantes;
- a desenvolver a capacidade de reflexão do aluno, estimulando uma visão crítica e analítica;
- a enriquecer as teorias pessoais sobre a natureza da ciência;
- a demonstrar que a ciência está em constante evolução.

A experimentação tende a ser um instrumento pedagógico que motiva os alunos a estudar e a apropriar-se dos conhecimentos científicos escolares. Ela também pode revelar contradições entre o pensamento do aluno e as hipóteses levantadas.

CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DO ESTADO ACTUAL QUE APRESENTA A EXPERIMENTAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA FÍSICA, PARTICULARMENTE AO CONTEÚDO FENÓMENOS LUMINOSOS, NOS ALUNOS DA 11ª CLASSE DO LICEU DO DUNDO.

Neste capítulo se inferirá os resultados obtidos das entrevistas e dos inquéritos utilizados e aplicados durante a investigação, bem como de outros instrumentos também utilizados, de modo a se determinar o estado actual que apresenta o desenvolvimento da experimentação na disciplina de Física na 11ª Classe no Liceu Dundo.

2.1. Caracterização do Liceu do Dundo

A escola do Liceu do Dundo, localizada no Bairro Camatundo, limitada pela igreja I.E.I.A à Sudeste e pelo Centro Médico à Noroeste, é estruturada da seguinte forma:

- 1 gabinete do Director Geral;
- 1 gabinete do Subdirector Pedagógico;
- 1 gabinete do Subdirector Administrativo;
- 1 sala da Coordenação Pedagógica;
- 1 secretaria;
- 4 WC's, das quais 2 para os professores, e 2 para os alunos;
- 10 salas de aulas e 1 pátio.

A partir dessa estrutura, torna-se possível compreender melhor o funcionamento interno da escola e a forma como as suas condições estruturais se articulam de modo a possibilitar o desenvolvimento das actividades pedagógicas, embora se identifiquem limitações no que concerne à disponibilidade de condições laboratoriais para o desenvolvimento de actividades experimentais no ensino da disciplina de Física.

A referida escola funciona em três turnos (matinal, vespertino e noturno), perfazendo um total de 30 turmas existentes; das quais 3, distribuídas em cada um dos turnos, são da 11ª Classe do Curso de Ciências Físicas Biológicas (11CFB). Ela também funciona com a hierarquia apresentada no cronograma a seguir, que espelha como as funções de cada elemento hierárquico estão interligadas.

Figura 2.1. Cronograma hierárquico do Liceu do Dundo

Fonte: Escola do Liceu do Dundo (2025)

A escola alberga 1 director geral, 1 subdirector pedagógico, 1 coordenador pedagógico, 1 chefe de secretaria, e um total de 69 professores e 2376 alunos matriculados. Em particular, desses alunos matriculados, 203 alunos são da 11CFB (os quais fazem parte da nossa população). E no que toca à disciplina de Física, a escola possui um total de 3 professores de Física.

2.2. Análise dos resultados obtidos na Investigação

A investigação feita incidiu-se a 61 alunos da 11CFB do turno matinal, ao professor desta turma e ao coordenador pedagógico da escola, que corresponde uma amostra de 30,29% da população inquerida. Tal como se apresenta na tabela a seguir:

Tabela 2.1. População e Amostra

	Órgãos de Direcção		Profesores	Alunos	Total
	Subdirector Pedagógico	Coordenador Pedagógico			
População	1	1	3	203	208
Amostra	0	1	1	61	63
(%)	–	100%	33,33%	30,05%	30,29%

Fonte: Própria dos autores (2025)

A selecção da nossa amostra foi feita sem critério algum, ou seja, feita de forma aleatória. Quanto aos órgãos de direcção (o subdirector e o coordenador pedagógico), aplicamos a respectiva entrevista apenas ao primeiro que se colocou em predisposição, pois as informações requeridas poderiam ser fornecidas por qualquer um deles.

Aos professores de Física, apesar de existirem três (3) no total, aplicamos o respectivo inquérito simplesmente ao único professor que lecciona a Física no período inquerido por nós, sendo o período tendo sido aleatoriamente escolhido, portanto, a selecção do professor foi feita sem qualquer critério em específico, podendo ter sido qualquer outro dependendo de qualquer outro período que devéssemos adotar.

Durante a investigação usou-se os seguintes instrumentos para recolha de dados:

- Entrevista para o coordenador pedagógico (Anexo I);
- Guia de observação às aulas de Física (Anexo II);
- Inquérito por questionário para o professor (Anexo III);
- Inquérito por questionário para os alunos (Anexo IV).

A seguir se apresenta respectivamente e de forma detalhada os resultados obtidos durante a aplicação desses instrumentos.

2.2.1. Resultados da entrevista realizada ao coordenador pedagógico

A aplicação dessa entrevista teve como finalidade a recolha de informações e dados referentes à caracterização da escola, dos professores de Física e dos alunos da 11ª Classe em Ciências Físicas e Biológicas, bem como aos aspectos inerentes ao desenvolvimento da experimentação.

Foi conduzida a entrevista com base em factos presentes em diversos itens do guião de entrevista. Dos itens 1 a 8, foram questionados factos que levaram a ter informações que pudessem caracterizar a escola. Essas informações obtidas foram as que estão descritas no subcapítulo anterior 2.1 sobre a descrição do Liceu do Dundo.

No item 9, quando se questionava se existe laboratórios ou condições laboratoriais na escola que favoreçam a realização de experimentos em ciências, o coordenador pedagógico responde que só existe uma estrutura do laboratório, mas sem condições para utilização da mesma.

Devido a isso, questionou-se a seguir, no item 10, se existem tendências de se criar as condições laboratoriais na escola, o coordenador diz que sim, existe essa tendência, mas que não se conhece a data expectante para a implementação dessas condições. Um facto realmente preocupante para o desenvolvimento da ciência em nossas localidades.

Já no último item, quando se pedia o que coordenador comenta sobre a integração de condições laboratoriais para a realização de experimentos em ciências, ele comenta que a integração dessas condições é necessária para que as

aulas sejam administradas também no âmbito prático, de forma a ajudar os alunos a integrar a matéria e o conhecimento adquirido para a prática, pois que a prática leva ao aperfeiçoamento do conhecimento, e essas condições levariam a aliar a teoria e a prática.

2.2.2. Resultado da observação às aulas de Física

A observação, durante a investigação, foi realizada com intuito de se averiguar se nas aulas de Física são desenvolvidas actividades experimentais que torne a aprendizagem mais eficaz. Foram observadas um total de 3 aulas de Física no período matinal.

Tocando ao primeiro aspecto observado, que questiona se os alunos se mostram interessadas pela matéria, a resposta consequenciada em 100% das aulas observadas foi que os alunos se mostram interessadas até um certo ponto.

A mesma resposta foi dada como sendo também do segundo aspecto em 100% das aulas observadas, onde se questiona se o professor consegue estimular o interesse dos alunos pela matéria. A razão dessa resposta surge do facto de que realmente o interesse estimulado e mostrado se limita a um número ínfimo de alunos na sala de aula e de que a matéria é levada para um lado abstracto, limitando a compreensão da mesma.

E quanto ao terceiro aspecto, onde se questiona se o professor aparenta ter o domínio da matéria, em 100% das aulas observadas, a resposta consequenciada é sim, pois o professor tem firmeza naquilo que expõe na sala de aula, explicando logica e correctamente os conceitos, exercícios e formulações reveladas na sala de aula.

Enquanto que no quarto aspecto, na qual se questiona se a matéria em si tendenciona a uma actividade ou demonstração experimental, 66,66% das aulas observadas foi dada como resposta «sim», enquanto que em 33,33% das mesmas foi dada como resposta «até certo ponto», pois não existia muita tendência na realização de um experimento (veja o gráfico 2.2 a seguir).

Fonte: Própria dos autores (2025)

Conforme ilustra o gráfico anterior, é possível identificar o grau de aproximação das aulas de Física às actividades experimentais. Nota-se que uma parte considerável das aulas leccionadas possui maior tendência para integração das actividades experimentais, embora que outras de forma limitada. Essa tendência mostra o quanto as actividades experimentais devem ser vinculadas no processo de ensino e aprendizagem da Física, como parte principal das metodologias de ensino de Física.

Entretanto, em todas as aulas observadas não foi apresentada uma actividade experimental ou demonstrada um experimento, seja nas aulas com maior tendência a uma actividade experimental como em aulas com pouca tendência (veja o gráfico 2.3 a seguir). Esse facto é questionado no quinto aspecto do Guia que questiona o seguinte: Foi apresentada uma actividade ou demonstração experimental na aula?

Fonte: Própria dos autores (2025)

Destarte, não se consegue responder se o professor consegue entender e dominar o experimento adequadamente ou não, e muito menos saber se os alunos compreendem a finalidade do experimento, questões que se remetem no sexto e sétimo aspecto do guia de observação, respectivamente.

Com esses resultados, demonstra-se que, geralmente, as aulas de Física têm tendências a realização de actividades experimentais, e, portanto, é mais lógico que se apresente actividades experimentais frequentemente, facto que não se observou durante a investigação.

2.2.3. Resultado do inquérito por questionário aplicado ao professor de Física

Durante a investigação, foi aplicado um inquérito ao professor de Física do período matinal com o objectivo de conhecer os critérios e opiniões sobre a experimentação no processo de ensino e aprendizagem da Física.

Através dos dois primeiros itens do questionário que questionavam, respectivamente, se o professor é formado nesta especialidade de Física e há quantos anos lecciona a Física nesta referida escola, extraiu-se a informação de que, de acordo o professor, ele é formado na especialidade da Física e que lecciona a Física no Liceu do Dundo há 14 anos, isso desde o ano de 2011.

O professor responde sim ao terceiro item do questionário que questiona se já teve alguma formação ou algo genérico a respeito da experimentação no processo de ensino e aprendizagem da Física. Facto que nos leva a dilemar porque razão então as actividades experimentais não são frequentes nas aulas de Física.

Quando se pedia um comentário sobre a falta de laboratórios para as actividades experimentais relacionadas às aulas de Física, destacada no item 4, o professor escreveu que a falta de laboratório é o problema mais frequente na escola. O que é uma das razões obvias que levou-nos a investigar sobre essa problemática, e com base nessa resposta pode entender-se que essa falta é o que impossibilita o professor no desenvolvimento de actividades experimentais.

Questionou-se a seguir, no item 5, se o professor considera indispensável a experimentação nas aulas de Física que garante uma aprendizagem mais sólida. O professor responde sim, porque, segundo ele, a experimentação permite aos alunos aplicar conceitos teóricos em situações práticas, facilitando a compreensão de conteúdos. Facto que leva-nos a confirmar que realmente as aulas de Física leccionadas são expostas num âmbito abstracto, sem o maior relacionamento delas com a realidade, razão pela qual a integração de actividades experimentais nas aulas de Física é um factor imprescindível.

No item 6, em que se questionava se o professor desenvolve frequentemente uma actividade ou demonstração experimental nas aulas de Física, ele responde que de vez em quando desenvolve uma actividade experimental, o que dedutivamente nos leva a afirmar que isso não tem sido uma prática frequente.

Seguidamente, no item 7, questionou-se o seguinte: Quais são as dificuldades que encontra para o desenvolvimento de uma actividade experimental? Então, o professor responde que essas dificuldades se manifesta na falta de habilidades dos alunos ao construir os seus próprios interesses relacionados ao estudo em causa. O que se torna um dilema, pois essas habilidades aos alunos só são estimuladas ou

desenvolvidas quando as actividades experimentais são desenvolvidas frequentemente nas aulas.

Intuitivamente, questionou-se no item 8 se o professor tem a noção ou habilidade em como fazer ou manipular um experimento sem grandes contratempos. O professor responde sim, comentando a seguir que a prática experimental requer a aplicação de habilidades práticas como o manuseio de equipamentos, análise de dados e resolução de problemas. Facto que não nos leva a comentar absolutamente nada, devido ao facto de não termos observado nenhuma actividade experimental nas aulas de Física. Então permanecemos céptico quanto ao comentário dado pelo professor.

Tocando em assuntos relacionados aos fenómenos luminosos, o professor responde que já leccionou conteúdos nesta classe sobre ou relacionado a fenómenos luminosos, questionado no item 9. Respondeu igualmente sim à questão do item 10 que questionava se já realizou algum experimento fora ou nas aulas de Física relacionado a fenómenos luminosos.

De forma interessante, no item 11 que questiona sobre a orientação de trabalho para casa que envolvesse a experimentação, o professor responde que já orientou um trabalho para casa dessa índole.

Apesar de ter dito que já desenvolveu ou orientou uma actividade experimental, assim como responde aos itens 10 e 11, de forma surpreendente, deixou sem resposta (em branco) o item 12, onde se pedia que, se alguma vez já desenvolveu uma actividade experimental ou uma demonstração experimental nas aulas de Física, descrevesse como o desenvolveu de forma detalhada. A falta dessa descrição nos remete à inquietação se o professor já tivesse mesmo desenvolvido uma actividade experimental.

Por último, pediu-se um comentário sobre a importância da integração das actividades experimentais no processo de ensino e aprendizagem da Física, em que se comentou que a integração das actividades experimentais no processo de ensino e aprendizagem da Física torna importante, pois para compreensão dos complexos conceitos da Física é necessário a realização de experimentos. Esses conceitos envolvem todos os fenómenos decorrentes no universo, daí a importância das actividades experimentais.

2.2.4. Resultados dos inquéritos por questionário aplicados aos alunos

Os inquéritos aplicados aos alunos tiveram como finalidade constatar o nível cognitivo do aluno em relação à experimentação no processo de ensino e aprendizagem, bem como a integração desta nas aulas de Física.

Partindo da análise do item 1 do questionário, em que se questionava se as aulas de Física são leccionadas por professores formados nesta mesma especialidade, 93,94% dos alunos inqueridos responderam sim, mas algo interessante é que 3,03% disseram que nem sempre as aulas são ministradas por professores formados na especialidade de Física. E ainda denotou-se pelos autores que 3,03% também dos inqueridos tiveram uma resposta confusa, devido ao facto de terem marcado duas ou mais respostas diferentes para este item.

No entanto, esses resultados sincronizam-se com os mesmos obtidos nos outros inquéritos, o que nos leva a induzir a veracidade da mesma, de que, geralmente, os professores que leccionam a Física nesta escola são realmente formados nesta especialidade. Embora a formação dos professores pareça, em termos numéricos, predominante, persistem situações ou dúvidas nas respostas que merecem ser consideradas ao analisar a integração da experimentação nas aulas de Física, pois, se realmente tem existido professores de Física sem formação nessa especialidade, isso permitirá que os mesmos professores desvinculem-se das actividades experimentais integradas nas aulas de Física devido à sua falta de domínio.

Porém, um dos factores importantes que nos leva motivadamente a preferir de que a falta da integração da experimentação nas aulas de Física deve-se maioritariamente ao facto da dificuldade que existe na seleção e obtenção de materiais para o desenvolvimento de uma actividade experimental, e não na falta do conhecimento de teorias e leis da Física.

Com a finalidade de se comprovar se realmente os professores já desenvolveram actividades experimentais nas aulas de Física, os alunos foram questionados, no item 2, se já tiveram uma actividade experimental orientada ou demonstrada pelo professor nas aulas de Física. As respostas marcadas estão representadas no gráfico a seguir.

Fonte: Própria dos autores (2025)

Dos resultados apresentados na tabela, inferimos que 45,45% dos alunos inqueridos responderam que já tiveram actividades experimentais nas aulas de Física orientadas ou demonstradas pelo professor, mas 54,55% dizem que nunca tiveram actividades experimentais nas aulas de Física. O que torna algo intrigante a ser analisado. De outro lado, averigua-se que a resposta dada pela maioria à esta questão sintoniza-se com o que observamos nas aulas de Física: Nenhuma actividade experimental foi desenvolvida mesmo em aulas com maior tendência a isso.

No item 3, questionou-se aos alunos se já realizaram um experimento fora e que não esteja relacionado à escola ou que não foi orientada, 48,48% deles responderam que sim, já realizaram um experimento fora, e 51,52% dizem nunca ter um contacto com um experimento (Veja o gráfico a seguir).

Fonte: Própria dos autores (2025)

Entende-se que apesar da fraca integração da experimentação nas aulas de Física, ainda existem um número significativo de alunos que têm uma noção básica de como um experimento funciona e para que ela é realizada. E o facto de ser a maioria que nunca realizaram um experimento fora, leva-nos a pensar que a razão se deve ao facto de não existir uma estimulação para isso: a falta do desenvolvimento de actividades experimentais nas aulas de Física.

No item 4, procurou-se auferir se já foram orientadas actividades experimentais como tarefa, questionando aos alunos se os professores de Física já orientaram-lhes alguma actividade experimental a ser feito como tarefa ou trabalho para casa. As respostas dadas por eles estão registradas no gráfico 2.6 apresentado a seguir.

Fonte: Própria dos autores (2025)

De acordo os dados inferidos do gráfico, significativamente 72,73% dos alunos dizem que os professores já orientaram-lhe uma actividade experimental como tarefa, incrementados também os 15,15% que dão a mesma resposta, mas que dizem ser uma orientação não da disciplina de Física, e sim de outra disciplina. De um modo global 87,88% declaram que já tiveram uma orientação de uma actividade experimental como tarefa a ser feito.

Um resultado obviamente abrusco e que podemos ver que seja algo positivo e um passo marcante para integração frequente das actividades experimentais nas aulas de Física. Ainda assim, existem cerca de 9,09% dos alunos que dizem nunca receberem uma orientação de uma actividade experimental a ser feito como tarefa. 3,03% fizeram uma confusão nas suas respostas, tendo marcado dois ou mais respostas diferentes para questão.

No último item (item 5), questionou-se aos alunos se eles conseguem realizar um experimento. E as suas respostas foram as que estão registadas no gráfico desenhado a seguir.

Fonte: Própria dos autores (2025)

Inferimos dele que 39,39% dos alunos inqueridos dizem que obviamente conseguem realizar um experimento, e 45,45% dos mesmos dizem ser um pouco, ou seja, conseguem razoavelmente realizar um experimento. 12,12% dos mesmos alunos inqueridos dizem categoricamente que não conseguem realizar experimentos. Mas, esse paradigma pode literalmente mudar se o desenvolvimento de actividades experimentais for uma prática frequente nas aulas de Física.

CAPÍTULO III. ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS SOBRE O CONTEÚDO FENÓMENOS LUMINOSOS

O uso de actividades experimentais durante as aulas está relacionado com a construção social, ou seja, os alunos são levados a trabalharem em conjunto, a questionarem os seus conhecimentos e o conhecimento de seus colegas e, com isso, pode haver uma verdadeira aprendizagem. (Clement, Custódio & De Pinho, 2014; como citado em Sachipi & Ribaia, 2023, p.22)

De outra maneira, podemos explicar que só se pode ter uma verdadeira aprendizagem efectiva e sólida quando o aluno realiza experimentos sobre aquilo que lhe foi teorizado na sala de aula. Pois quando experimenta e, por acaso, percebe que a realidade prática não se adequa à teoria obtida, o aluno é induzido a questionar tais teorias, o que pode levá-lo a questionar se outras teorias ouvidas e pensadas por ele poderiam estar certas ou erradas, daí surge a verdadeira aprendizagem – a solidificação de conhecimentos através da experimentação.

As actividades experimentais na Física podem ser manifestadas de diversas formas, como por uma demonstração experimental dirigida pelo professor, por uma observação de fenómenos que ocorrem sem a nossa acção envolvida, por trabalhos orientados para os alunos, tanto para casa como em sala de aula. Assim como esclarece Núñez (1984), como citado em Sachipi e Ribaia (2023):

As actividades experimentais no processo de ensino e aprendizagem da Física podem evidenciar-se no desenvolvimento de demonstrações frontais por parte do professor, em trabalhos de laboratórios, realizações independentes de experimentos por parte do aluno, resolução de problemas experimentais, as quais constituem as mais usadas. (p.22)

Destarte, as nossas instituições escolares apresentam uma realidade completamente diferente, especificamente as instituições escolares do IIº Ciclo do Ensino Secundário: As matérias não possuem foco experimental, as condições laboratoriais não existem, os experimentos são fracamente – geralmente, não são – apresentadas nas salas de aulas, os alunos não lhes são orientadas tarefas que envolvem experimentação, as explicações das matérias são dadas de forma abstracta. Uma realidade que vem se viscerando desde muito tempo atrás.

Diferente do que poderia ser, as nossas instituições têm defices quanto a implementação de condições laboratoriais, fazendo com que toda a matéria seja simplesmente progamada numa perspectiva teórica, levando os alunos a simplesmente memorizarem a teoria para conseguir passar e responder a um teste ou prova que também são completamente teorizados, tendo um bug de memória depois de realizar o mesmo teste. Acabando por ignorar tudo, razão pela qual existe uma demanda excessivamente alta de alunos não produtivos na nossa localidade e que se desinteressam completamente das ciências, em particular da Física.

A seguir, no próximo subcapítulo, apresentamos algumas das actividades experimentais relacionados à fenômenos luminosos, que podem ser desenvolvidas com materiais com custo baixo.

1.1. Actividades experimentais desenvolvidas

Experimento 1

Hipótese: A cor de um objecto não é absoluta, ela muda de acordo à luz que ilumina o ambiente em que se integra, ou seja, um objecto com certa cor a uma luz branca, será diferente sob outra luz, mudando completamente a nossa percepção.

Objectivo: Demonstrar que a percepção da cor de um objecto será completamente diferente quando submetida as luzes de cores diferentes.

Tipo de Experimento: Controlado e transversal.

Fenómeno: Absorção e Reflexão da luz.

Materiais:

- 3 tampas de tigelas plásticas de cores azul, verde e vermelho;

Figura 3.1. Tampas de tigelas plásticas.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- Duas caixas com estruturas e tamanhos praticamente iguais;

Figura 3.2. Caixas vazias e descartáveis.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- Objectos de diferentes cores: amarelo, vermelho, rosa, etc;

Figura 3.3. Objectos plásticos de cores diferentes.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- Uma pequena lanterna à pilha.

Figura 3.4. Lanterna à pilha (E1).

Fonte: Própria dos autores (2025).

Montagem:

1. Criar uma abertura em uma caixa de forma que se consiga fixar uma tampa;

Figura 3.5. Caixa com abertura para fixação das tampas.

Fonte: Própria dos autores (2025).

2. Recortar completamente as duas extremidades de uma outra caixa;

Figura 3.6. Caixa recortada nos dois extremos.

Fonte: Própria dos autores (2025).

3. Sobre uma mesa ou sobre qualquer área semelhante, colar, com a base voltada para baixo, a caixa com a abertura para fixação das tampas;
4. Adjacentivar a caixa com as extremidades recortadas, com base voltada para cima juntamente com a caixa com abertura para fixação, de modo que uma das extremidades cubra o lado da outra caixa com abertura;
5. Colocar a lanterna noutro lado da extremidade de forma que a sua luz seja projectada em direcção à abertura.

Figura 3.7. Montagem do experimento.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Realização do experimento:

Obs.: É necessário que não haja nenhuma luz branca externa.

- Colocar a tampa azul na abertura, e ligar a lanterna, projectando a luz azul noutra caixa;

Figura 3.8. Luz azul projectada.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- a) Colocar um objecto vermelho sob a luz projectada, observar a cor que ela aparenta (anotar);

Figura 3.9. Um objecto vermelho sob a luz azul.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- b) Fazer de forma igual mudando para objectos de outras cores: amarelo, branco, laranja, etc. (anotar cada uma das observações feitas);

Figura 3.10. Um objecto amarelo sob a luz azul.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Figura 3.11. Um objecto branco sob a luz azul.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- Trocar a tampa azul pela tampa verde, ligando a lanterna, de modo a projectar uma luz verde;

Figura 3.12. Luz verde projectada.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- a) Colocar um objecto rosa sob luz verde, e observar a cor que ele aparenta (anotar);

Figura 3.13. Um objecto rosa sob a luz verde.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- b) Fazer de forma igual mudando para objectos de outras cores: vermelho, amarelo, branco, etc. (anotar cada uma das observações feitas)

Figura 3.14. Um objecto amarelo sob a luz verde.

Fonte: Própria dos autores (2025)

Figura 3.15. Um objecto vermelho sob a luz verde.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Figura 3.16. Um objecto branco sob a luz verde.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- Mudar para uma tampa vermelha, projectando a luz vermelha e voltando a recolocar objectos de diferentes cores sob luz vermelha (anotar cada uma das observações feitas).

Figura 3.17. Um objecto azul claro sob a luz vermelha.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Figura 3.18. Um objecto amarelo sob a luz vermelha.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Figura 3. 19. Um objecto branco sob a luz vermelha.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Conclusão: A cor que vemos e percebemos nos objectos é completamente dependente da luz que ilumina o ambiente, deixando de ser absoluta, isso torna a nossa hipótese verdadeira. Como exemplo, um objecto que nos parece vermelho com a luz branca, ela completamente é identificada com a cor preta quando as luzes são azul e verde, sem qualquer vestígio de alguma tonalidade vermelha, isso nos leva que quando encontrarmos inicialmente um objecto preto em luz verde ou azul, ela intuitivamente nos levará a percepção de que é preto, mas pode ser vermelho ou outra cor que em luzes assim parecem pretas. E outro aspecto importante que objectos que parecem brancos em luz branca, mudam completamente a cor de acordo a luz do ambiente, o que indica que a sua cor só depende da luz do ambiente.

NOTA: Sofisticadamente, esse experimento necessitaria de lâmpadas de neón que produzam cores de luzes diferentes, às quais necessitariam de corrente eléctrica para que elas funcionem em uma sala sem a entrada de uma luz branca. Mas, criativamente, substituímos esses materiais sofisticados e custosos por caixas descartáveis sem custo que seriam um local para criação de um ambiente de luzes de cores diferentes com a ajuda da luz de uma lanterna à pilha com custo ínfimo projectada sobre tampas plásticas translúcidas que produzem cores de luz no seu verso de acordo a sua cor característica.

Experimento 2

Hipótese: Quando a luz branca passa por duas fendas iguais, consecutivas e próximas uma ao lado da outra, ela vai projectar sobre a parede duas linhas de luzes que correspondem às duas fendas.

Objectivo: Comprovar com a luz se comporta ao passar por duas fendas iguais e consecutivas.

Tipo de experimento: Controlado e transversal.

Fenómeno: Difraccção e Interferência da luz.

Materiais:

- Uma lanterna à pilha;

Figura 3.20. Lanterna à pilha (E2).

Fonte: Própria dos autores (2025).

- Uma caixa qualquer e uma outra para usar como suspensor;
- Uma faca com espessura mínima;

Figura 3.21. Um faca pequena.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Montagem:

1. Pegar a caixa e com ajuda de uma faca recortá-la de forma a criar um cartão quadrangular de pelo menos $18 \times 16 \text{ cm}^2$. No mesmo cartão criar fendas com a espessura da faca e deixá-las separadas de 10 a 15 mm de distância;

Figura 3.22. Um cartão com duas fendas.

Fonte: Própria dos autores (2025).

2. Suspender o cartão numa outra caixa com as fendas na vertical;
3. Colocar a lanterna a uma distância sugestiva do cartão e direccioná-la de modo que a luz passe pelas fendas.

Realização do experimento:

- Ligar a lanterna e observar a luz que passa pelas fendas e projectadas sobre a parede.

Figura 3.23. Interferência de luz provocada por fendas duplas.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Conclusão: Observa-se que a luz cria um padrão de locais escuros e claros de forma sequencial e alternativa, parecendo mais de duas linhas de luzes sobre a parede, mesmo com o cartão feito apenas com duas fendas, reprovando completamente a hipótese criada.

NOTA: Esse experimento tem sido mais efectivo com materiais sofisticados e custosos de laboratórios, como suspensores adequados, cartões predefinidos com fendas limpas criando padrões de interferência. Mas, substituímos os suspensores de laboratórios e cartões predefinidos com o uso de caixas descartáveis e sem custo algum.

Experimento 3

Hipótese: Em dias húmidos e após a chuva, o arco-íris se forma quando a luz branca do sol passa pelas gotículas de água suspensa pelo ar, dispersando-se, então, em luzes de diferentes cores visíveis no arco.

Objectivo: Verificar se pode surgir alguma dispersão da luz ao passar a luz branca em um copo transparente com água.

Tipo de experimento: Controlado e transversal.

Fenómeno: Dispersão da luz.

Materiais:

- Uma folha de papel branca;
- Um copo transparente com água;

Figura 3.24. Copo com água e folha de papel branca.

Fonte: Própria dos autores (2025).

- Uma lanterna.

Figura 3.25. Lanterna à pilha (E3).

Fonte: Própria dos autores (2025).

Montagem:

1. Posicionar o copo transparente com água numa das extremidades da folha;
2. Segure a lanterna e a direcione ao copo com água de forma que a luz seja projectada sobre a folha de papel branca.

Realização de experimento:

- Ligar a lanterna e observar a luz projectada, e verificar se há algum indício de dispersão da luz;
- Repetir a projecção em diferentes ângulos e atentar até, se possível, encontrar alguma luz de cor diferente dispersada na folha branca.

Figura 3.26. Luzes verde e amarela dispersada da luz branca.

Fonte: Própria dos autores (2025).

Figura 3.27. Arco-íris formado devido a dispersão da luz

Fonte: Própria dos autores (2025).

Conclusão: Quando se projectou a luz sobre a folha de papel, passando pelo copo com água, em certo ângulo observou-se uma dispersão em outras cores de luzes sobre o papel: como o verde e amarelo, principalmente. E ainda em certo ângulo verificou-se uma formação de arco-íris não muito visível. O que comprova a nossa hipótese como verdadeira, de que realmente o arco-íris é o resultado da luz que se dispersa através das gotículas de água em cores diferentes.

NOTA: Para eficácia desse experimento seriam necessários uma lanterna que projectasse um feixe fino de luz branca, e um prisma bem estruturada e sofisticado para que pudesse melhor dispersar a luz, o que seria muito custoso e bem difícil de se obter esses materiais. Mas, conseguimos mudar todos eles por apenas um copo transparente com água e lanterna à pilha com custo significativamente ínfimo.

3.2. Vantagens e desvantagens das actividades experimentais apresentadas.

Os professores dificilmente induzem as suas matérias para uma perspectiva prática (experimentação), algumas razões são apontadas pela dificuldade que existe na busca e na criação de materiais para o experimento (condições materiais), devido a escassez dos mesmos nas distintas localidades e do alto custo existente em alguns, outras razões são apontadas pela fraca produtividade e criatividade esmerçadas pelos professores, devido a falta de uma formação e refrescamento de conhecimentos referentes a experimentos.

No entanto, apresentamos no subcapítulo anterior alguns experimentos relacionados à fenômenos luminosos demonstrando como facilmente podemos produzir ou criar experimentos que poderiam parecer complexas de serem criadas com a inexistência de condições laboratoriais nas distintas intuições escolares. Porém, elas podem apresentar certas vantagens e desvantagens.

Vantagens das actividades experimentais apresentadas:

- Os materiais recolhidos possuem baixíssimo custo, ou até mesmo sem custo algum;
- Os materiais escolhidos podem ser encontrados com muita facilidade nas nossas localidades;
- Apresentamos uma nota em cada actividade experimental que descreve como materiais complexos foram substituídos, o que levará indirectamente a uma estimulação mental relativamente a criatividade de condições laboratoriais por parte dos professores;
- Possui uma estruturação diferente dinâmica e que facilitará a compreensão das mesmas.

Desvantagens das actividades experimentais apresentadas:

- Mesmo que os materiais sejam simples, podem ser difíceis de ser encontrados em algumas zonas recônditas, o que exigirá a deslocação de professores de localidades para o alcance dos mesmos;
- Por serem actividades experimentais relacionados à fenômenos luminosos, em classes de período regular, existirá uma exigência da marcação de aulas extras para períodos noturnos;

CONCLUSÕES

Chegamos à conclusão de que o processo de ensino e aprendizagem da Física exige a adoção de metodologias adequadas para que o seu ensino conduza a uma aprendizagem mais sólida e efectiva da Física. Sendo a Física uma ciência que formula leis e teorias que explicam fenómenos que ocorrem no dia-a-dia e no Universo, ou seja, na realidade, então é preciso que essas metodologias façam com que essas leis e teorias sejam ligadas à nossa realidade. No entanto, essas metodologias adequadas a serem adoptadas devem integrar, necessariamente, a experimentação nas aulas de Física, o meio pela qual conseguimos aliar a teoria com a prática.

De forma conclusiva também, temos a deferir que as actividades experimentais são de vez em quando apresentadas nas salas de aulas de Física. Mas, ainda assim, a integração de actividades experimentais nas aulas de Física é um facto que não se verifica com frequência nas escolas da nossa localidade. Visto que as aulas de Física tem maioritariamente conteúdos com tendências a experimentos, então é preciso que as actividades experimentais tornem uma prática nas aulas de Física, levando ao quebramento dos diversos desinteresses que os alunos possuem pela disciplina de Física.

Podemos afirmar que a falta de integração da experimentação nas aulas de Física, deve-se ao facto de que os materiais exigidos para várias experimentações são geralmente sofisticados e de alto custo. No entanto, as actividades experimentais desenvolvidas neste trabalho, relacionadas ao conteúdo Fenómenos Luminosos, procuram mostrar como criativamente os materiais sofisticados e de alto custo podem ser substituídos por materiais descartáveis, de baixo custo e fácil de obtê-los, os quais levam ao desenvolvimento de experimentos com resultados semelhantes, consequenciando o desenvolvimento do interesse e gosto pela disciplina de Física por parte dos alunos.

RECOMENDAÇÕES

Com as investigações feitas e os resultados apurados, recomendamos aos professores de Física:

- a cultivarem o hábito de desenvolver frequentemente as actividades ou demonstrações experimentais nas aulas de Física;
- desenvolver actividades experimentais em, pelo menos, 80% a 90% das aulas ministradas. Isso cria inegavelmente o interesse e o gosto pelo estudo da disciplina da Física;
- a pesquisarem e serem criativos na selecção de materiais com baixo custo e de fácil obtenção que possam substituir os materiais sofisticados e de alto custo requeridos, de forma que os experimentos tenham os mesmos resultados;
- a optarem mais por aulas com demonstrações experimentais ao invés de aulas apenas com a finalidade de resolver problemas abstratos da Física.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asth, R. (s.d.). “*Fenómenos ópticos: o que é, quais são*”. Toda Matéria. Disponível em <https://www.todamateria.com.br/fenomenos-opticos/>. Acessado em 3 fev. 2025.
- Descartes, R. (1637). “*Discurso do Método*”. Leiden; Holanda.
- Faria, C. (s.d.). “*Surgimento do Método Científico*”. Info Escola. Disponível em <https://www.infoescola.com/ciencia-surgimento-do-metodo-cientifico/>. Acessado em 3 fev. 2024.
- Freire, P. (1997). “*Pedagogia da Autonomia*”. 20ª ed. São Paulo: Paz e Terra; Brasil.
- Giani, K. (2010). “*A experimentação no ensino de ciências: possibilidades e limites na busca da aprendizagem significativa*”. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da UB, Brasília – DF; Brasil.
- Hawking, S. (2015). “*Uma Breve História no Tempo*”. Tradução: Cássio de Arantes Leite. Editora Intrínseca.
- Júnior, L. (2011). “*Projectos e experimentação no ensino de ciências e de Biologia*”. Virtual – UF de Paraíba do Brasil; Brasil.
- Krasilchik, M. (2000). “*Reformas e realidade: o caso do ensino das ciências*”. São Paulo em perspectiva. Vol.14, p.85-93; Brasil.
- Lima, A. (s.d.). “*Método científico*”. Brasil Escola. Disponível em <https://brasilecola.uol.com.br/quimica/metodocientifico.htm>. Acessado em 14 nov. 2024.
- Lopes, B. & Militão, E. (2022). “*Experimentação como estratégia de ensino-aprendizagem para o favorecimento das capacidades de pensamento crítico*”. São Paulo; Brasil. Disponível em <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/57501/48941>. Acessado em 16 nov. 2024.
- Marques, N. (s.d.). “*As práticas experimentais no ensino de ciências*”. Instituto de Física – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Brasil.
- Melo, P. (s.d.). “*O que é óptica geométrica?*”. Brasil Escola. Disponível em <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-optica-geometrica.htm>. Acessado em 3 fev. 2025.
- Mira, W. (2023). “*Método científico: aprenda o que é e veja exemplos*”. Quero Bolsa. Disponível em <https://querobolsa.com.br/enem/biologia/metodo-cientifico.htm>. Acessado em 14 nov. 2024.
- Mordegan, L. (2018). “*A importância da Física experimental no processo de ensino e aprendizagem*”. Publicação: Gilliane Correia Wichello. Centro Educacional São Camilo. Disponível em <https://www.saocamil-es.br/centroeducacional/noticias/2018/05/a-importancia-da-fisica-experimental-no-processo-de-ensino-e-aprendizagem.html>.
- Muazemba, A. & Muteba, I. (2024). “*A experimentação para o desenvolvimento do conteúdo Fenómenos Luminosos aos alunos da 11ª Classe*”. Anteprojecto em Ensino de Física. EPLN – ULAN; Angola.

- Mutunda, U. & Muachifi, Z. (2024). *“Actividades experimentais para contribuir no desenvolvimento do conteúdo sobre a estrutura e estado de agregação das substâncias nos alunos na 7ª Classe”*. Monografia do Ensino da Física. EPLN – ULAN; Angola.
- Nardi, R. & Castiblanco, O. (2014). *“Didáctica da Física”*. Editora: Cultura Académica, Brasim; Brasil.
- Nardi, R., organizador (2009). *“Questões actuais de ciências”*. 2ª ed. São Paulo: Escrituras Editora; Brasil.
- Reginaldo, C., Sheid, N. & Gillich, R. (2012). *“O Ensino de ciências e a experimentação”*. IX ANPED SUL: Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul; Brasil.
- Sachipi, I. & Ribaia, P. (2023). *“Actividades experimentais para contribuir a educação científica dos alunos da 10ª Classe no Instituto Politécnico do Lucapa”*. Monografia do Ensino da Física. EPLN – ULAN; Angola.
- Santos, R. (2013). *“A importância da experimentação na formação inicial e suas implicações no processo de ensino de ciências e na práxis dos professores de ciências”*. Monografia de especialização. Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Brasil.
- Serafim, M. (2001). *“A falácia da dicotomia teoria – prática”*. Rev. Espaço Acadêmico. Disponível em: www.espacoacademico.com.br.
- TSPG (2023). *“O que é um experimento científico?”*. Tudo Sobre Pós-graduação. Disponível em <https://www.tudosobreposgraduacao.org/post/o-que-%C3%A9-um-experimento-cient%C3%ADfico>.
- Zabala, A. (1998). *“A prática Educativa: como ensinar”*. Tradução: Ermani F. Da F. Rosa – Porto Alegre: Artmed; Brasil.

ANEXOS

Anexo I

Entrevista para o coordenador pedagógico da escola

Objectivo: Recolher informações e dados referentes à caracterização da escola, dos professores de Física e dos alunos nas classes da 11^a em Ciências Físicas e Biológicas, bem como aos aspectos inerentes ao desenvolvimento da experimentação.

- Factos a entrevistar:
 1. Como está constituído o cronograma hierárquico da escola?
 2. Quantas salas de aulas existem na escola e em quantos turnos funcionam?
 3. Quantas turmas estão constituídas aqui na escola?
 4. Quanto às turmas da 11^a Classe em Ciências Físicas e Biológicas, quantas são?
 5. Quantos, no total, de professores e alunos existem na escola?
 6. Quantos professores de Física existem actualmente na escola?
 7. Todos os professores que lecionam a Física nesta escola são formados nesta área?
 8. Existem um total de quantos alunos matriculados nas turmas da 11^a Classe em Ciências Físicas e Biológicas?
 9. Temos laboratórios ou condições laboratoriais em funcionamento aqui na escola que favoreçam a realização de experimentos em ciências?
 10. [Caso não tenha] Existem tendências de se criar condições laboratoriais na escola?
 11. O que comenta sobre a integração de condições laboratoriais para realização de experimentos em ciências?

OBRIGADO!

Anexo II

Guia de observação às aulas de física

Objectivo: Averiguar se nas aulas de Física são desenvolvidas actividades ou demonstrações experimentais que torne a aprendizagem mais eficaz.

Aula em observação nº ___

- Aspectos a observar:

1. Os alunos se mostram interessados pela matéria?

Sim Não Até certo ponto

2. O professor consegue estimular o interesse dos alunos pela matéria?

Sim Não Até certo ponto

– Comentário (opcional): _____

3. O professor aparenta ter o domínio da matéria?

Sim Não Até certo ponto

4. A matéria em si tendenciona a uma actividade ou demonstração experimental?

Sim Não Até certo ponto

5. Foi apresentada uma actividade ou demonstração experimental na aula?

Sim Não Sem maior necessidade

– Comentário (opcional): _____

6. O professor consegue entender e dominar o experimento adequadamente?

Sim Não Até certo ponto Sem opção

7. Os alunos compreenderam a finalidade do experimento?

Sim Não Sem opção

– Comentário (opcional): _____

Anexo III

Inquérito por questionário para o professor

Objectivo: Conhecer os critérios e opiniões sobre a experimentação no processo de ensino e aprendizagem da Física por parte dos professores desta disciplina.

Nota: Pedimos à vossa colaboração e uma prestação mais sincera ao responder a este questionário de modo a orientar-nos com mais êxito na nossa pesquisa.

- Questionário:

1. O professor é formado nesta especialidade de Física?

Sim Não

2. Há quantos anos leciona a Física nesta escola?

Resposta: _____

3. Já teve alguma formação ou algo genérico a respeito da experimentação no processo de ensino e aprendizagem da Física?

Sim Nunca

4. O que comenta sobre a falta de laboratórios para as actividades experimentais relacionadas às aulas de Física?

Comentário: _____

5. Considera indispensável a experimentação nas aulas de Física que garante uma aprendizagem mais sólida?

Sim Não Até certo ponto

– Forneça um comentário a respeito: _____

6. Desenvolve frequentemente uma actividade ou demonstração experimental nas aulas de Física?

Sim Não De vez em quando

7. Quais são as dificuldades que encontra para o desenvolvimento de uma actividade experimental?

Resposta: _____

8. O professor tem a noção ou habilidade de como fazer ou manipular um experimento sem grandes contra-tempos?

Sim Até certo ponto

– Forneça um comentário a respeito: _____

9. O professor já leccionou conteúdos nesta classe sobre ou relacionado a fenómenos luminosos?

Sim Nunca

– Se a resposta for “nunca”, por quê? Resposta: _____

10. Já realizou algum experimento fora ou nas aulas de Física relacionado aos fenómenos luminosos?

Sim Não

11. Já orientou um trabalho para casa aos seus alunos que envolvesse uma actividade experimental?

Sim Nunca

– Se a resposta for “nunca”, por quê? Resposta: _____

12. Se alguma vez já desenvolveu uma actividade ou uma demonstração experimental nas aulas de Física, por favor, descreva como o desenvolveu, de forma detalhada.

Descrição do experimento: _____

13. Por favor, comente abaixo sobre a importância da integração das actividades experimentais no processo de ensino e aprendizagem da Física.

Comentário: _____

OBRIGADO!

Anexo IV

Inquérito por questionário para o aluno

Objectivo: Constatar o nível cognitivo do aluno em relação à experimentação no processo de ensino e aprendizagem, bem como a integração deste nas aulas de Física.

Nota: Caro aluno, seremos muito grato pela sua colaboração, e nos alegraremos pelas suas respostas mais sinceras prestadas neste questionário que nos direcciona para um processo de ensino e aprendizagem com mais êxito.

- Questionário:
 1. As aulas de Física são lecionadas por professores formados nesta mesma disciplina ou especialidade?
 Sim Não Nem sempre
 2. Nas aulas de Física já tiveram uma actividade experimental orientada ou demonstrada pelo professor?
 Sim Nunca
 3. Você já realizou um experimento fora e que não esteja relacionado à escola ou que não foi orientada?
 Sim Nunca
 4. Os professores de Física já orientaram-lhe alguma actividade experimental a ser feito como uma tarefa ou trabalho para casa?
 Sim Nunca Sim, mas de outra disciplina
 5. Você consegue realizar um experimento?
 Sim Não Um pouco

OBRIGADO!